

**Culture in Movement: Territorial Experiences
of Youth in the Educating Neighborhood: a
State of the Art**

**Cultura en Movimiento. Experiencias Territoriales de
Jóvenes en el Barrio Educador: un Estado del arte**

Autor:

Ángela Victoria, Salcedo-Pineda
Universidad Estatal de Milagro
Milagro – Ecuador
vsalcedop@unemi.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0001-8519-768X>

Para citar este trabajo:

Salcedo Pineda, Ángela V. (2024). Cultura en Movimiento. Experiencias Territoriales de Jóvenes en el Barrio Educador: un Estado del arte. *Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries, and Society*, 1(1), 1-14. https://revistasapiensec.com/index.php/Sciences_Discoveries_and_Society/article/view/80

Fecha de recepción: 03-09-2024 aceptación: 20-09-2024 publicación: 06-10-2024

Resumen

El presente estado del arte nace de la investigación denominada “Más Allá de los Muros: Influencia de las Expresiones Artísticas y Culturales del Barrio Educador en las Experiencias Territoriales de Jóvenes en el Centro de Bogotá, investigación auspiciada por la Corporación Universitaria Minuto de Dios y que se encuentra en su estado inicial de conceptualización teórico –metodológica. Por lo cual el presente escrito entrega los resultados iniciales de la revisión bibliográfica y la creación del estado del arte sobre la temática de la investigación, para este propósito se utilizó una metodología de sistematización de la literatura sobre la temática, en donde se recabaron títulos desde bases de datos y repositorios institucionales, recabando la información y dando cuenta de las similitudes y las vacancias que el tema representa.

Palabras clave: Educación informal; barrio; juventud; territorio; prácticas culturales y artísticas.

Abstract

The present state of the art is born from the research called “Beyond the Walls: Influence of the Artistic and Cultural Expressions of the Educating Neighborhood on the Territorial Experiences of Young People in the Center of Bogotá, a research sponsored by the Minuto de Dios University Corporation and which It is in its initial state of theoretical- methodological conceptualization. Therefore, this document provides the initial results of the bibliographic review and the creation of the state of the art on the topic of the research, for this purpose a methodology of systematization of the literature on the main concepts of the research process was used (Informal education). ; neighborhood; youth; territory; cultural and artistic practices), where titles were collected from databases and institutional repositories, gathering information and accounting for the similarities and vacancies that the topic represents.

Keywords: Informal education; neighborhood; youth; territory; cultural and artistic practices.

Introducción

El presente estado de la cuestión da cuenta de la revisión de bases datos y repositorios universitarios que dieran cuenta de estudios entre el año 2010 al 2024, aunque se privilegiaron los estudios y reflexiones más recientes, esta amplitud del espectro temporal posibilito rastrear un mayor número de estudios que en algunas categorías de búsqueda se encontraban bastante dispersas, las categorías sobre las cuales gira la búsqueda y la presentación del presenta estado del arte da cuenta de un proceso deductivo, por lo cual se dialoga con los conceptos más generales buscando particularizarlos luego; en este sentido en un inicio se dialoga con los conceptos generales de (Contexto teórico del barrio educador, prácticas artísticas de los jóvenes en el territorio, desafíos y oportunidades en el barrio educador).

Posteriormente la presentación de estas tres categorías muy generales se ira particularizando narrativamente desde los más general a los más particular en la literatura, y se evidencia así mismo las posibilidades, desencuentros y alcances que dichas investigaciones generan para este proceso investigativo.

Contexto teórico del barrio educador

Definición y conceptualización del barrio educador

Definir al “barrio educador” es un concepto que se ha venido desarrollando en la última década y se ajusta a una ramificación armónica con el modelo de “ciudad educadora”, acomodado a una escala más sectorial, cercana y vivencia. La ciudad educadora se focaliza en el desarrollo integral de los ciudadanos a partir de políticas urbanas que dinamizan el aprendizaje, el barrio educador se enfoca en una perspectiva más cotidiana, comunitaria y cercana. Las primeras experiencias de barrio educador se relacionan en Brasil, es un barrio de Sao Paulo, donde ocurría una situación particular y es que jóvenes de otros barrios, llegaban a Vila Madalena a hacer grafitis. Esa situación generaba malestar entre los vecinos porque hacia tener una percepción de inseguridad y suciedad en el barrio lo que molestó a sus moradores. Entonces la comunidad les solicitó a los jóvenes grafiteros que les enseñara a los muchachos del barrio del arte del grafiti y otras expresiones artísticas. Y así nace un proyecto que promueve el aprendizaje de lo urbano (Ospina, 2016). En este sentido el barrio ya no es sólo el lugar de tránsito y residencia para ser un espacio dinámico donde la comunidad, especialmente jóvenes y niños, aprenden y desarrollan habilidades que los impacta como individuos y su entorno.

El barrio como espacio educativo formal e informal

Como escenario de aprendizaje, tiene incidencia en varios niveles. Por un lado, permite generar ambientes institucionales con educación tradicional, espacios culturales, bibliotecas públicas y ambientes de enseñanza estructurada.

Todos estos estamentos juegan un papel determinante en la formación académica y la promoción cultural en niños y jóvenes. También, el barrio es un campo informal, donde el conocimiento es espontáneo, dinámico e inclusivo. Calles, plazas, parques, organizaciones comunitarias, CDIs y otros, son espacios abiertos para las muestras artísticas y lugares donde los jóvenes y niños, principalmente, desarrollan competencias sociales, culturales y comunicativas lejos de marcos formales. La secretaria distrital de educación (2020), describe

que la sinergia entre lo formal y lo informal opera en un universo de aprendizaje inmersivo y diverso que se complementa en experiencias educativas de los jóvenes y niños, brindando valor a los aprendizajes que allí se desprenden de manera no institucional.

Teorías fundamentales sobre el rol educativo del barrio

Este novedoso concepto, se basa en algunas hipótesis que resaltan la importancia del entorno socio cultural en los procesos de aprendizaje. Una de estas hipótesis, y de las más influyentes, es la del “Aprendizaje Situado”. Esta sostiene que los procesos educativos se entrelazan con el territorio en el cual se desarrollan. Desde esta mirada, el barrio es un espacio orgánico para que el aprendizaje tenga un significado profundo, ya que es el sitio donde los jóvenes y niños viven lo cotidiano y allí se miden a los desafíos propios de estos ambientes. El barrio no es solo un sitio donde se aprenden datos específicos, es la ampliación de las experiencias educativas (Guerrero, 2021).

El “Capital Social Comunitario” se describe como el conjunto de recursos asociados a una red de relaciones entre los individuos y las comunidades que suscitan la confianza y la cooperación (Calidad de la atención, 2000). Es importante tener en cuenta que las normas, instituciones y organizaciones deben fomentar la generación de estos vínculos. El Capital Social Comunitario (CSC) provoca efectos positivos a las comunidades ya que permite que nazca estrategias de defensa para las personas y grupos desfavorecidos frente a los desafíos que provocan la economía del mercado.

De igual forma, la “Pedagogía Social Territorial” (Valderrama), es una disciplina que se encarga de educar al individuo desde su contexto comunitario y territorial. El territorio es un agente activo-educativo, es decir, no es un lugar físico solamente, es un entorno que modela las experiencias a través de conceptos sociales, culturales y comunitarios. Se centra en la práctica socioeducativa, formal o informal, para la prevención, acción y rehabilitación en pro de la madurez de todas las personas del entorno.

Interrelación entre territorios, educación y juventud

Ya hemos dicho que el barrio no es solo un espacio físico, es un ambiente de construcción de identidad donde todos sus miembros despliegan la pertenencia y la vinculación con el mismo. El territorio influye directamente en cómo sus habitantes se perciben a sí mismos y su interacción con los demás. Así pues, el barrio asiste a la formación de la identidad juvenil, porque es este lugar donde

los adolescentes se pueden expresar, instruirse y ser activamente dentro de su comunidad.

Desde el punto de vista pedagógico, el barrio es un sitio experiencial. Allí la juventud se abre a conocimientos y skills bajo un contexto real y consuetudinario. Estos aprendizajes además de competencias académicas, fomenta habilidades sociales como la colaboración, liderazgo y la activa participación ciudadana. De acuerdo a la INEE Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (2020), las vivencias informales son importantes para la educación general y completa de los adolescentes porque les brinda herramientas para asumir los retos de la vida y participar de forma activa en la sociedad.

Por último, desde la dimensión social, el barrio es una red de apoyo y coaching no formal que procura el despertar de los jóvenes. Interactuar con otros pares, líderes barriales y actores sociales consigue que, se aprenda de manera no formal, y a propiciar actividades comunitarias impulsando habilidades de activismo ciudadano (Yáñez & Suares, 2019).

Material y métodos

Las manifestaciones artísticas de los adolescentes en los barrios son un reflejo de la interacción entre la tripartita relación cultural, de identidad y territorio. Estas prácticas se muestran como una forma de resistir, autoafirmarse y transformarse socialmente que sólo nacen en los contextos de los barrios donde se gestan dichas necesidades. El arte urbano, la música, el teatro y la danza son las disciplinas que escogen los jóvenes para expresar su visión de la realidad, lo que aspiran y las reflexiones en torno al ambiente que les rodea. Estas disciplinas son un espacio creativo y personal que brinda educación y construcción a la conciencia social de forma colectiva.

Particularmente el grafiti, como vimos en su nacimiento del barrio educador, es la muestra visible más consolidada y escogida en los barrios. Quienes escogen esta práctica lo hacen porque tienen una necesidad de expresar abiertamente sus pensamientos, identidad y emociones (Blandon, 2016). De tal suerte que el grafiti no sólo embellece los ambientes es un medio de comunicación visual y atrayente para todo aquel que lo aprecia. Con ello expresa inquietudes, críticas y esperanzas.

De forma paralela, la música, particularmente el Hip – Hop y sus subgéneros, se muestra como una clave para que los jóvenes narren sus vivencias usando un lenguaje común, promoviendo una identidad colectiva (Ortiz, 2023). La música fomenta la conciencia crítica entre los jóvenes y afines, quienes, a través de sus frases escritas y cantadas, sacuden las conciencias con temas relevantes como la desigualdad, la violencia, la discriminación y la exclusión social.

Los menos explorados son el teatro y la danza, pero también desempeñan un rol muy relevante en las comunidades. Martínez (2020), destaca que el teatro es un instrumento pedagógico que promueve la transición de saberes entre generaciones y contribuye a la criticidad en el territorio. Las manifestaciones escénicas permiten ambientar relatos que conectan con la historia personal de cada individuo y los une en una colectiva motivando a la pertenencia y responsabilidad social.

Las expresiones del arte son medios de expresión y además generan un impacto directo en la educación de niños, jóvenes e incluso en adultos. El arte es un vehículo de aprendizaje no formal que consigue desarrollar habilidades cognitivas y socioemocionales. (Ramirez, 2019), sustenta que la participación en actividades artísticas comunitarias fortalece en los jóvenes la capacidad de trabajar en equipo, con ello se desarrolla empatía y se evidencian roles de liderazgo en la comunidad.

Resultados

Ya se ha dicho que el arte promete construir identidad y conciencia social entre los adolescentes y niños. Particularmente, que estos participen en proyectos artísticos permite que exploren en su identidad personal y colectiva y poder encontrar un lugar dentro de sus territorios. Esta construcción identitaria es vital para el fortalecimiento de la siquis colectiva de los adolescentes, ya que las dinámicas de exclusión y marginación social puede afectar de forma negativa el desarrollo en esa edad tan crucial para ellos y sus familias. En ese orden, el arte es una catarsis, una herramienta de resistencia que redefine la identidad desde un escenario empoderando positivamente la vida del joven. En este sentido el arte no es solo el fin, es el medio para el cambio social tal como lo reconoce Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes (2023), que las practicas artísticas hacen que los jóvenes conversen con el entorno y usen este

para expresarse en denunciar injusticias y movilizar a la comunidad en función de las causas comunes.

Casi se puede afirmar que cada departamento del país, cada ciudad, cada barrio alguna vez ha tenido o tienen una iniciativa donde el dinamismo juvenil se ha apoderado de su territorio. Por pequeña que sea la iniciativa, impulsada por organizaciones comunitarias o por los mismos jóvenes, el arte es la excusa para hablar de inclusión social, de desarrollo educativo y procurar transformar el entorno. Estas iniciativas, vista como grafitis, festivales de música, colectivos de teatro comunitario o grupos de danza, son los espacios que han escogido los jóvenes para participar activamente en la vida comunitaria.

El arte callejero o Street art se tomó las calles del centro de la isla de Djerba (Túnez), cuando un centenar de artistas embellecieron el pueblo de Erriadh con 250 frescos, de tal suerte que el pueblo pasó a denominarse “Djerbahood”. Este proyecto que se hizo en el 2013, recibió mucha atención de los medios de comunicación. Este proyecto ideado por el galerista franco-tunecio Mehdi Ben Cheikh, convocó a un grupo de 18 maestros del arte callejero y pintaron fachadas, zonas comunes y 36 apartamentos, todas estas imágenes resumidas en el “Tour Paris 13” (Cheikh, 2019). Estas iniciativas demuestran el poder transformador del arte en los contextos barriales.

Una iniciativa actual es Ecobarrios en Bogotá. Esta iniciativa de la Secretaría del Hábitat busca mitigar los efectos del cambio climático en la ciudad, además de fortalecer el trabajo de las diferentes comunidades de la capital. Estas intervenciones no sólo mejoran el entorno físico de los barrios, sino que también fortalecen la gestión comunitaria del medio ambiente, con una ciudadanía activa y responsable. Este modelo será replicado en varios barrios de la ciudad como parte del Plan de Desarrollo Distrital ‘Bogotá Camina Segura’ y de la estrategia de ‘Revitalización y Mejoramiento de Barrios’ que ha estructurado la Secretaría del Hábitat. Las intervenciones son un proyecto sustentable que busca mitigar el impacto ambiental y fomentar la adaptación al cambio climático (Uribe, 2024. p. 10).

Un proyecto mediático fue “Postula tu muro”. Varios barrios de Bogotá impulsaron el arte urbano, a través del grafiti que busca indagar y reconstruir la memoria de lugar que defina el desarrollo urbano y social de Bogotá. El trabajo se desarrolló a través de procesos artísticos que se relacionan con la protección al patrimonio natural de la localidad en el Parque Entre Nubes. Otro mural destacado es el que está ubicado en el barrio El Sosiego, realizado como

parte de las iniciativas del colectivo artístico (Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo, 2023).

En el municipio de Santo Tomás, Atlántico, el profesor Raúl Borja Charris, conocido como “El Boryi”. Actualmente es el fundador y director de la danza Boryi de este municipio, en modalidad Son de Negro. El esmero de este docente le ha permitido llevar a estos jóvenes a promover en otros municipios de esta danza característica de esta zona del país. El profe Boryi fundó esta danza hace 40 años y desde su contexto, quiere transmitir a las nuevas generaciones, esa oralidad que data de la esclavitud y se contextualizó mucho en la zona oriental de los municipios del Atlántico. La inclusión de los jóvenes de los barrios rurales del municipio de Santo Tomás, ha permitido que muchos jóvenes se acerquen a las artes como una manera de expresar la alegría de sus raíces (Borja, 2022).

“Jóvenes en Movimiento” es un proyecto destacado en Medellín que motiva a jóvenes para empoderar y acompañar a los colectivos y agrupaciones juveniles. El programa ha beneficiado a 4500 jóvenes de 958 colectivos en la edición prima en 2021. Este es un proyecto que refleja el compromiso que tiene Medellín por fomentar el liderazgo de sus jóvenes, agrupando indígenas, rurales, urbanos y juventud de cualquier procedencia y condición social (Burin, 2016).

En general, las prácticas artísticas juveniles en el territorio barrial son expresiones creativas que actúan como motores de cambio social, educativo y comunitario. El arte es la forma que encuentran los jóvenes para expresarse, construir la identidad, desarrollar conciencia crítica y transformar su entorno, volviéndose los actores clave en los procesos de desarrollo territorial y cohesión social.

Los barrios, como territorios vulnerables, presentan diferentes retos que influyen directamente en el desarrollo de prácticas artísticas, culturales y comunitarias que protagonizan los jóvenes. Ausencia de ambientes adecuados e improvisados, recursos limitados e infraestructura deficiente son las actuales barreras físicas para el fomento y promoción de las actividades culturales. De acuerdo a Ramirez (2019), la ausencia de recursos puede herramientas y espacios restringen el alcance y la continuidad de las propuestas artísticas que son pilar para la construcción de las expresiones juveniles comunitarias.

Otro elemento que influye es la segregación socioespacial en los barrios marginados ya que frecuentemente experimentan la estigmatización social que se permea en la vida cultural y comunitaria. Estas situaciones pueden provocar el distanciamiento de los jóvenes a los espacios de participación y expresión

artística, disminuyendo las posibilidades del desarrollo personal y colectivo que, como se ha demostrado en este documento, son primordiales para la construcción de la identidad y el desarrollo de destrezas sociales.

El acceso desigual a la era digital representa un desafío. En la actualidad, es cierto que algunos barrios cuentan con bibliotecas y espacios para el desarrollo artístico, así mismo otros no cuentan con una estructura básica, lo que limita la posibilidad de fomentar expresiones y aprendizaje de los jóvenes. La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia INEE (2020), señala que estas disparidades provocan el aumento en las brechas educativas y sociales.

Discusión

El barrio educador es potencialmente un agente de transformación social, mostrado inclusive desde sus orígenes, así como lo registramos en la experiencia de Vila Madalena en Brasil, donde el barrio educador representa el potencial revelador de protagonizar ser un agente de transformación social. Esta experiencia de Vila Madalena ejemplifica como desde un conflicto se puede construir el desarrollo de un programa artístico y educativo que integra y beneficia a toda una comunidad. Como ejemplo, Vila Madalena ilustra el poder del arte como instrumento de construcción de tejido comunitario.

Todas las iniciativas artísticas comunitarias como “Postula tu muro” (La Gran Noticia, 2023) y los proyectos de Ecobarrios en Bogotá (Uribe, 2024), prueban cómo la participación de los jóvenes genera cambios en sus territorios. Estos proyectos además de embellecer los espacios físicos consiguen generar un sentido de pertenencia en toda la comunidad fomentando un catalizador en el cambio social y ambiental.

El liderazgo juvenil se potencializa a través de las prácticas artísticas y culturales y muestra de ello es el proyecto de “Jóvenes en Movimiento” de Medellín, que representa la transformación de ese territorio barrial. Este espacio permite que jóvenes y niños sean agentes activos de cambio que lideran gestiones comunitarias fundamentales para el desarrollo sostenible de los barrios.

En todo el documento se ha destacado la articulación entre la educación formal e informal, y es importante porque brinda un desarrollo integral para la

comunidad en general. El barrio educador integra muchas formas de aprendizaje y expresión y puede convertirse en un laboratorio de innovación social donde estas muestras artísticas y culturales son puente entre el conocimiento académico y las experiencias vivenciales.

Estas redes barriales se encuentran fundamentadas en políticas públicas que reconoce a las iniciativas juveniles, una de las más importantes es el Banco de Iniciativas Artísticas y Culturales que representa la plataforma fundamental para el desarrollo y promoción de proyectos culturales en Colombia, funcionando como un puente entre las comunidades, los artistas y las instituciones gubernamentales. Este capítulo explora su estructura y el impacto en el desarrollo cultural territorial (Mincultura, 2024).

El Banco de Iniciativas opera como una herramienta de gestión cultura que permite documentar y visibilizar proyectos artísticos y culturales a nivel nacional, facilita el acceso a recursos y apoyo institucional, promover el intercambio de experiencias entre diferentes territorios y fortalecer las redes de colaboración cultural.

Las principales características de los proyectos culturales y artísticos se dan en las esferas de:

Figura 1. Características de proyectos culturales y artísticos–Banco de Iniciativas.

Fuente: Mincultura (2024).

El Banco de Iniciativas Culturales y Artísticas ha conseguido un impacto en el desarrollo cultural territorial demostrando ser fundamental para:

Fortalecimiento Comunitario

- Desarrollo de capacidades locales
- Promoción de liderazgos culturales
- Construcción de tejido social Sostenibilidad de Proyectos
- Acceso a fuentes de financiación
- Asesoría técnica y administrativa
- Seguimiento y evaluación de iniciativas Articulación Institucional
- Conexión con entidades culturales
- Vinculación con programas estatales
- Cooperación interinstitucional

Ejemplos Destacados de Iniciativas Juveniles

Laboratorios de Creación

- Espacios de experimentación artística
- Desarrollo de nuevas narrativas
- Innovación cultural Circuitos Culturales Barriales
- Rutas de intercambio artístico
- Festivales itinerantes
- Encuentros comunitarios Plataformas Digitales
- Difusión de contenidos culturales
- Redes de artistas jóvenes
- Documentación de procesos

Para potenciar el impacto del barrio educador, es vital realizar estrategias que fomenten la cobertura y su amplificación en contextos urbanos tradicionales en los cuáles deben ser prioridad

la inclusión también de territorios rurales reconociendo en las expresiones artísticas y culturales en estas zonas son igualmente valiosas y requieren el apoyo institucional, así como se evidencio en la experiencia de la danza Boryi en Santo Tomás, Atlántico.

La sostenibilidad de las iniciativas del barrio educador exige un enfoque integral que combine varios aspectos. Diversificar las fuentes de financiación, fortalecimiento de las capacidades de gestión en las organizaciones juveniles y comunitarias y desarrollar modelos de economía cultural, demuestran que crear estas iniciativas requieren un compromiso económico, pero sobre todo sostenible. Estos modelos deben adaptarse a las realidades locales y aprovechar los recursos y talentos disponibles en cada territorio.

Articular a los actores comprometidos y fortalecer las redes territoriales debe permitir la conexión entre iniciativas similares de tal suerte que con esto se afianzan las alianzas estratégicas con instituciones educativas, organizaciones culturales y entidades gubernamentales. Promocionar los intercambios culturales entre diferentes barrios y regiones locales permitirá promocionar las experiencias de las comunidades y fortalecer el tejido social creando un ecosistema cultural más dinámico y resiliente.

Conclusiones

En resumen, el concepto de “barrio educador” representa un modelo central para la transformación social y educativa, donde los jóvenes desempeñan un papel crucial en la codificación de espacios de aprendizaje y expresión en sus territorios. A través de varias formas de arte y cultura, como el grafiti, la música y la danza, los adolescentes no solo buscan formas de autoexpresión, sino que también contribuyen activamente a la construcción de solidaridades colectivas y al capital social existente. Estos procesos son fundamentales en barrios desfavorecidos, ya que los jóvenes aportan formas resistentes y capacitantes de hacer frente a la exclusión y la desigualdad social. Bajo esta perspectiva, el arte en el barrio ha demostrado aumentar la producción de habilidades socioemocionales, como la colaboración y el liderazgo, que son fundamentales para el desarrollo humano en todas las fases de la vida. A pesar de todo, el camino hacia la consolidación de un barrio educador enfrenta limitaciones significativas, que incluyen, entre otras, la escasez de recursos, infraestructura inadaptada y desigualdades sociales y digitales que restringen las oportunidades de los jóvenes.

A pesar de esto, ejemplos de programas como los “Ecobarrios” en Bogotá, “Postula tu muro” o “Jóvenes en Movimiento” señalan el impacto del arte y cultura en la dinámica territorial. Estos programas no solo embellecen el espacio físico, sino que también exacerban el sentido de pertenencia y liderazgo de la juventud, incluyendo a la juventud como agente clave del cambio social. De esta manera, el barrio educador no solo representa un lugar de aprendizaje formal e informal, sino también un laboratorio de comportamiento social y sostenibilidad.

Referencias bibliográficas

Blandon, G. (2016). El grafiti: formas de comunicación emergentes en la escuela. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 12(2), 35-56.

Borja, R. (2022, 17 diciembre). Trayectoria danza boryi de Santo Tomás. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=gk5nDsgDm3I>

Burin, M. (2016). Jóvenes en movimiento en el mundo globalizado. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias Newton, Edición y Tecnología Educativa.

Calidad de la atención. (2000). Capital social comunitario y activación comunitaria. Universidad del Valle, 41 151-168. <https://n9.cl/rw15li>

Cheikh, M. (2019, 12 de abril). Cuando el arte invade la calle. Unesco. <https://courier.unesco.org/es/articles/cuando-el-arte-invade-la-calle>

Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo. (2023, 05 de mayo). Así se ha tomado el grafiti la emblemática localidad de Teusaquillo en Bogotá. El Tiempo. <https://lc.cx/AHswM2>

Guerrero, J. (2021). Aprendizaje situado ¿Qué es y cómo implementarlo? *Docentes al día*, 1(1) 2-12.

Uribe Natalia. (2024). ¿Sabes qué son los Ecobarrios en Bogotá? Habitat Bogotá. <https://www.habitatbogota.gov.co/prensa/noticias/sabes-son-los-ecobarrios-bogota>

Martínez, I. (2020). Acercamiento a una Experiencia Formativa de Teatro Comunitario. *Revista Scientific*, 5(16), 120-140.

Mincultura. (2024). Banco de iniciativas artísticas y culturales. Ministerio de Cultura Comobia. <https://bancoiniciativas.mincultura.gov.co/#/home>

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. (2023). Plan nacional de cultura 2024-2038.

Ortiz Quecano, J. (2023). El hip hop como posibilidad de enunciarse: un salvavidas en la construcción de identidades juvenile. [Tesis de maestría. Universidad Externado de Colombia].

Ospina, O. (2016, 16 de febrero). El barrio como escenario para aprender. *Palabra Maestra*. Compartir palabra maestra. <https://lc.cx/ZUFxJ5>

La Gran Noticia. (2023, 1 de agosto). Postula tu Muro 2.0 abre convocatorias. Periodico La Gran Noticia. https://lc.cx/LmQV_m

Ramirez, F. (2019). La participación de los jóvenes en el entorno comunitario. *Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, 19(37), 95-102.

Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE). (2020). Educación no formal para adolescentes y jóvenes en contextos de crisis y conflicto: una propuesta de taxonomía. <https://lc.cx/akr4GD>

Valderrama, R. (2012). Pedagogía social y territorio participación para innovar en la práctica educativa. [Tesis de doctorado, Universidad de Sevilla].

Yáñez, P., y Suares M. (Ed). (2019). Procesos y metodologías participativas reflexiones y experiencias para la transformación social. Editorial CLACSO – UDELAR.

Conflicto de intereses:

Los autores declaran que no existe conflicto de interés posible.

Financiamiento:

No existió asistencia financiera de partes externas al presente artículo.

Agradecimiento:

N/A

Nota:

El artículo no es producto de una publicación anterior.

(conflicto de interés Courier new 12)

Anexos

(OPCIONAL: Si fuese el caso, poner anexos como: fotos, tablas, etc.)